

SONNING OXIRGI RAQAMIDAN FOYDALANIB 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31 SONLARIGA BO'LINISH BELGILARI

Parpiyeva Dilobar Abdumannayevna

Namangan viloyat Namangan shaxar
2-sonli kasb-hunar maktabi matematika fani o'qituvchisi

Hayitov Muzaffar Jaloliddinovich

Namangan viloyati Yangi Namangan tumani
8-sonli DIMning matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Matematikada sonlarning bo'linish belgilari juda ahamiyatli bo'lib, bu belgilardan asosan sonlarning bo'luvchilarini, bo'linuvchilarini topish, sonni tub ko'paytuvchilarga ajratishda foydalaniladi. Bu maqola berilgan sonning oxirgi raqamidan foydalanib, sonning bo'linish belgilari uchun alohida-alohida qoidalar tuzilgan. Maqola o'quvchida kongnitiv kompetensiyani shakllantiradi va misollarnitez va oson yechishda yordam beradi. Maqola muallifning ijodiy fikrlari mahsulidir. Ko'p adabiyotlarda deyarli berilmagan ma'lumotlar bo'lib, bo'linish belgilariga oid yangi qoidalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Bo'linish belgilari, qoldiqsiz bo'linma, birlar xonasi.

Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin, u holda bu berilgan sonni $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0$ ko'rinishida yozish mumkin. Bunday ko'rinishdan sonlarning bo'linish belgilarini tekshirishda foydalanamiz.

9 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini birlar xonasigacha bo'lgan songa qo'shamiz. Yig'indi 9 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 9 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} + a_0 = 9 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 9 * k - a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (9 * k - a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 90 * k - 10 * a_0 + a_0 = 90 * k - 9 * a_0 = 9 * (10 * k - a_0) \end{aligned}$$

Demak $9 * (10 * k - a_0)$ ko'paytma 9 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

11 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini birlar xonasigacha bo'lgan sondan ayiramiz. Ayirma 11 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 11 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} - a_0 = 11 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 11 * k + a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (11 * k + a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 110 * k + 10 * a_0 + a_0 = 110 * k + 11 * a_0 = 11 * (10 * k + a_0) \end{aligned}$$

Demak $11 * (10 * k + a_0)$ ko'paytma 11 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

13 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 4 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan songa qo'shamiz. Yig'indi 13 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 13 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} + 4 * a_0 = 13 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 13 * k - 4 * a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (13 * k - 4 * a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 130 * k - 40 * a_0 + a_0 = 130 * k - 39 * a_0 = 13 * (10 * k - 3 * a_0) \end{aligned}$$

Demak $13 * (10 * k - 3 * a_0)$ ifoda 13 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

17 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 5 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan sondan ayiramiz. Ayirma 17 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 17 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} - 5 * a_0 = 17 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 17 * k + 5 * a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (17 * k + 5 * a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 170 * k + 50 * a_0 + a_0 = 170 * k + 51 * a_0 = 17 * (10 * k + 3 * a_0) \end{aligned}$$

Demak $17 * (10 * k + 3 * a_0)$ ifoda 17 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

19 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 2 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan songa qo'shamiz. Yig'indi 19 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 19 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} + 2 * a_0 = 19 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 19 * k - 2 * a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (19 * k - 2 * a_0) * 10 + a_0 =$$

$$= 190 * k - 20 * a_0 + a_0 = 190 * k - 19 * a_0 = 19 * (10 * k - a_0)$$

Demak $19 * (10 * k - a_0)$ ifoda 19 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

20 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning o'nlar xonasidagi son 20 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 20 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_1 a_0} = 20 * k$ bo'lsin, bundan

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2} * 100 + 20 * k = 20 * (\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2} * 5 + k)$$

Demak $20 * (\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2} * 5 + k)$ ifoda 20 ga qoldiqsiz bo'linadi.

21 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 2 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan sondan ayiramiz. Ayirma 21 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 21 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} - 2 * a_0 = 21 * k$ bo'lsin, bundan

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 21 * k + 2 * a_0 \text{ ni hosil qilamiz.}$$

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (21 * k + 2 * a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 210 * k + 20 * a_0 + a_0 = 210 * k + 21 * a_0 = 21 * (10 * k + a_0) \end{aligned}$$

Demak $21 * (10 * k + a_0)$ ifoda 21 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

23 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 7 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan songa qo'shamiz. Yig'indi 23 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 23 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} + 7 * a_0 = 23 * k$ bo'lsin, bundan

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 23 * k - 7 * a_0 \text{ ni hosil qilamiz.}$$

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &= \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (23 * k - 7 * a_0) * 10 + a_0 = \\ &= 230 * k - 70 * a_0 + a_0 = 230 * k - 69 * a_0 = 23 * (10 * k - 3 * a_0) \end{aligned}$$

Demak $23 * (10 * k - 3 * a_0)$ ifoda 23 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

27 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 8 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan sondan ayiramiz. Ayirma 27 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 27 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} - 8 * a_0 = 27 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 27 * k + 8 * a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (27 * k + 8 * a_0) * 10 + a_0 = 270 * k + 80 * a_0 + a_0 = 270 * k + 81 * a_0 = 27 * (10 * k + 3 * a_0)$$

Demak $27 * (10 * k + 3 * a_0)$ ifoda 27 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

29 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 3 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan songa qo'shamiz. Yig'indi 29 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 29 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} + 3 * a_0 = 29 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 29 * k - 3 * a_0$ ni hosil qilamiz

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (29 * k - 3 * a_0) * 10 + a_0 = 290 * k - 30 * a_0 + a_0 = 290 * k - 29 * a_0 = 29 * (10 * k - a_0)$$

Demak $29 * (10 * k - a_0)$ ifoda 29 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

31 ga bo'linish belgisi: Berilgan $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ sonning birlar xonasidagi raqamini 3 ga ko'paytirib, birlar xonasigacha bo'lgan sondan ayiramiz. Ayirma 31 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son ham 31 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Isbot: Bizga $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ son berilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} - 3 * a_0 = 31 * k$ bo'lsin, bundan

$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = 31 * k + 3 * a_0$ ni hosil qilamiz.

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} * 10 + a_0 = (31 * k + 3 * a_0) * 10 + a_0 = 310 * k + 30 * a_0 + a_0 = 310 * k + 31 * a_0 = 31 * (10 * k + a_0)$$

Demak $31 * (10 * k + a_0)$ ifoda 31 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Agar bizga berilgan son ko'p xonali son bo'lsa, yuqorida keltirilgan qoidani yana takrorlab va shu yo'sinda berilgan sonni sodda ko'rinishga kelgunicha davom ettirib, natijani tekshirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'.N. Nasritdinov, M.A. Mirzaahmedov, S. Abdullayev, A. Haqberdiyev Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf matematika darsligi, Toshkent "O'zbekiston", 2016.

